

НИЗКОРОСЛЫЕ СОРТА-ИНТРОДУЦЕНТЫ КРУПНОЦВЕТКОВОЙ ХРИЗАНТЕМЫ, АДАПТИРОВАННЫЕ К УСЛОВИЯМ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА

Смыкова Н.В.

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», e-mail: N.V.Smykova@yandex.com

Аннотация. Смыкова Н.В. Низкорослые сорта-интродуценты крупноцветковой хризантемы, адаптированные к условиям Южного берега Крыма. В статье приведены результаты многолетнего изучения 13 низкорослых крупноцветковых сортов зарубежной селекции при выращивании в условиях открытого грунта Южного берега Крыма. Выделен наиболее адаптированный сортимент, состоящий из девяти сортов, рекомендуемый для озеленения в южных зонах. Из него два раноцветущих сорта можно рекомендовать для цветочного оформления в более северных регионах.

Ключевые слова: крупноцветковая хризантема, сорт, интродукция, высота растений, цветение, ксеротермические условия, устойчивость.

Abstract. Smykova N.V. Low-growing introductent varieties of large-floored chrysanthemum, adapted to the conditions of the Southern coast of Crimea. The article presents the results of a long-term study of 13 low-growing large-flowered varieties of foreign selection when grown in open ground conditions on the southern coast of Crimea. The most adapted assortment has been identified, consisting of nine varieties, recommended for landscaping in the southern zones. Of this, two early-flowering varieties can be recommended for flower decoration in more northern regions.

Keywords: large-flowered chrysanthemum, variety, introduction, plant height, flowering, xerothermic conditions, stability.

Хризантема садовая крупноцветковая (*Chrysanthemum* × *morifolium* Ramat.) принадлежит к числу важнейших выгоночных оранжерейных культур и выращивается преимущественно для получения срезки цветов и контейнерного озеленения. Вместе с тем, при культивировании в южных зонах, крупноцветковая хризантема, наравне с мелкоцветковой, является довольно привлекательной культурой для декоративного оформления в открытом грунте, с длительным и ярким цветением в осеннее время года до поздних заморозков. Диапазон применения крупноцветковых сортов обширен: они прекрасно смотрятся в бордюрах, рабатках, на клумбах, в контейнерах. Крупноцветковые сорта для декоративного оформления отличаются средне- и низкорослостью (30–60 см), часто не требуют опор, хорошо облиственны, дают достаточное количество боковых побегов, продолжительно цветут и устойчивы к неблагоприятным внешним условиям [12].

Наибольшая генофондовая коллекция крупноцветковой хризантемы в России находится в Никитском ботаническом саду–Национальном научном центре (НБС–ННЦ). На протяжении многих десятилетий коллекция формировалась и пополнялась за счет интродукционной и селекционной работы.

Многими исследователями установлено, что сорта хризантемы садовой, созданные в конкретных климатических условиях, наиболее приспособлены для выращивания в местных условиях [4, 7, 10, 14]. Высокодекоративные зарубежные сорта в других климатических зонах нередко проявляют низкие адаптационные способности, дают мало побегов возобновления, болеют и в конечном итоге исключаются из сортимента [8, 11].

В Крыму ксеротермические факторы, как наиболее сдерживающие для хризантемы садовой, в наибольшей степени проявляются на Южном берегу (ЮБК), где высокие летние температуры воздуха и почвы (нагрев почвы достигает 68°C), низкая влажность и сильная инсоляция создают растениям в открытом грунте определенные стрессовые условия. Одной из реакций растений на перечисленные факторы является процесс ксерофилизации, проявляющийся в увеличении толщины эпидермиса и листовой пластинки, уменьшении размера и увеличении количества устьиц, общего «старения» растений. В связи с этим рекомендуется регулярно вегетативно омолаживать растения методом зеленого черенкования [3].

Учитывая ценность и перспективность использования крупноцветковых сортов хризантемы садовой в озеленении Крыма и Юга России, а также в селекционной работе, провели комплексное изучение низкорослых сортов-интродуцентов коллекции НБС–ННЦ с целью выявления перспективного, адаптированного сортимента.

Исследования проводили в течение 2015–2023 гг. на базе коллекции крупноцветковой хризантемы НБС–ННЦ, состоящей из 220 сортов и гибридных форм. Из коллекции было выделено для изучения 13 низкорослых зарубежных сортов, преимущественно голландской селекции, разных сроков интродукции: ‘Bigoudi Purple’ (2018 г.), ‘Bigoudi Red’ (2018 г.), ‘Diana’ (2017 г.), ‘Hostes’ (2017 г.), ‘Jade’ (2018 г.), ‘Linda’ (1979 г.), ‘Lovisette’ (2013 г.), ‘Madame Bernar d’ Soi’ (1976 г.), ‘Nanking’ (2013 г.), ‘Natasha’ (2012 г.), ‘Viking’ (1997 г.), ‘Ласточка’ (Янь-Цзы, китайской селекции, 1974 г.), ‘Темное Пламя-Мягкое Золото’ (Хо-лао-Цзынь-хоу, китайской селекции, 1956 г.).

Сорта выращивали в условиях открытого грунта на территории НБС, расположенном в восточном южнобережном субтропическом районе Крыма (г. Ялта).

Рельеф территории НБС ступенчато-террасовый, участки расположены на высоте 195–200 м над уровнем моря. Почвы агрокоричневые, тяжелосуглинистые на делювиальных смешанных продуктах выветривания глинистых сланцев, песчаников и известняков [9].

Климат ЮБК средиземноморский, с зимними дождями и сухим жарким летом. Среднесуточная температура воздуха в зимний период ниже 0°C наблюдается редко. Вегетационный период длится 212 суток, безморозный – 259 [1].

Размножение, уход за растениями, интродукционное и комплексное сортоизучение проводили по общепринятым методикам и методикам, разработанным в НБС–ННЦ [2, 13] и в системе Госсортоиспытания РФ [5, 6]. Применяли фенологические, биометрические и статистические методы.

Высадка растений в открытый грунт осуществлялась в третьей декаде мая – первой половине июня. Растения формировали на 3–5 цветonoсных побегов.

Изучены декоративные и хозяйственно-биологические признаки отобранных сортов, краткие характеристики которых приведены в таблице 1.

Таблица 1. Краткая характеристика низкорослых крупноцветковых сортов хризантемы садовой из коллекции НБС–ННЦ

N пп.	Сорт	Средняя высота растений, см	Соцветие			Средняя дата начала цветения, число/мес.
			окраска	форма	диаметр, см	
1.	‘Bigoudi Purple’	54,0±2,1	темно-лиловая	полушаровидная, густомахровая	13,4±0,3	02.11
2.	‘Bigoudi Red’	53,0±2,4	темно-красная	полушаровидная, густомахровая	13,1±0,5	02.11
3.	‘Diana’	54,0±1,8	светло-сиреневая	анемоновидная	13,9±0,5	23.10
4.	‘Hostes’	46,7±1,4	лиловая	плоская, махровая	12,4±0,4	06.11
5.	‘Jade’	55,2±3,8	зеленовато-желтая	полушаровидная, густомахровая	13,7±0,3	03.11
6.	‘Linda’	40,9±2,1	сиреневая	лучевидная, полумахровая	12,0±0,2	20.10
7.	‘Lovisette’	28,7±1,2	оранжево-красная	полушаровидная, махровая	12,9±0,7	31.10
8.	‘Madame Bernar d’ Soi’	56,6±3,0	бронзово-красная	полушаровидная, густомахровая	13,6±0,1	10.11

9.	‘Nanking’	39,6±1,9	лимонная	пауковидная, махровая	16,0±0,2	09.11
10.	‘Natasha’	58,8±1,8	желтая	лучевидная, махровая	14-15,5	14.10
11.	‘Viking’	56,4±2,8	сиреневая	полушаровидная, густомахровая	13,2±0,1	31.10
12.	‘Ласточка’ (Янь-Цзы)	65,4±3,6	белая	ромашковидная, полумахровая	17,2±0,7	03.11
13.	‘Темное Пламя- Мягкое Золото’ (Хо- лао-Цзынь- хоу)	46,7±1,8	оранжево- красная	полушаровидная, густомахровая	14,0±0,3	02.11

Высота растений у изучаемого сортимента варьировала от 28,7 см (у сорта ‘Lovisette’) до 65,4 (у сорта ‘Ласточка’). Определено, что при выращивании в открытом грунте почти всем сортам необходима подвязка растений к кольям для большей устойчивости к неблагоприятным погодным условиям – дождю, ветру, за исключением самого низкорослого сорта ‘Lovisette’ (рис. 1). При определенных условиях посадки также в меньшей степени требуется подвязка к кольям сортам ‘Hostes’, ‘Linda’ и ‘Nanking’ (рис. 2, 3, 4).

Рис. 1. Сорт ‘Lovisette’

Рис. 2. Сорт ‘Hostes’

Рис. 3. Сорт ‘Linda’

Рис. 4. Сорт ‘Nanking’

Большинство изучаемых сортов оказались высокодекоративными, с махровыми и густомахровыми формами соцветий. Тем не менее отмечены наиболее оригинальные, с яркой и невыгорающей окраской соцветий сорта: ‘Bigoudi Purple’, ‘Diana’, ‘Jade’, ‘Madame Bernar d’ Soi’, ‘Natasha’, ‘Темное Пламя-Мягкое Золото’ (рис. 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Сорт 'Diana' обладает относительно редкой анемоновидной формой соцветия, но, к сожалению, степень прикрепления цветков к цветоложу у него очень слабая, по этой причине его нельзя рекомендовать в перспективный сортимент.

По данным фенологических наблюдений установлено, что средняя продолжительность цветения большинства сортов составила 30–40 дней. Выделены самые ранозацветающие сорта, зацветающие во второй декаде октября – 'Natasha' (14.10) и 'Linda' (20.10), вслед за ними зацветает сорт 'Diana'. Самыми позднецветущими оказались сорта 'Hostes' (06.11), 'Nanking' (09.11) и 'Madame Bernard' Soi' (10.11). Остальные, среднецветущие, зацветают в конце октября – первых числах ноября.

Наибольшей продолжительностью цветения (45–50 дней) характеризуются сорта: 'Bigoudi Purple', 'Bigoudi Red', 'Jade', 'Hostes', 'Lovisette', 'Viking' и 'Темное Пламя-Мягкое Золото'. Наименьшая продолжительность цветения отмечена у сорта 'Diana' (около 20 дней).

Исследуемые зарубежные сорта имели средний коэффициент вегетативного размножения, за исключением китайских сортов 'Ласточка' и 'Темное Пламя-Мягкое Золото' – с высоким коэффициентом. Самым трудноразмножаемым оказался сорт 'Viking'.

В селекционных целях при применении метода свободного опыления внутри коллекционных насаждений были испытаны два материнских сорта с полумахровыми формами соцветий – 'Linda' и 'Ласточка'. Сорт 'Linda' почти ежегодно завязывал семена в открытом грунте. От него получен высокорослый сорт с сиреневым, махровым соцветием – 'Пять Звезд', включенный в Госреестр селекционных достижений РФ в 2023 г. (патент № 12901). Сорт 'Ласточка' семян не завязывал, что, скорее всего, связано с редукцией его половой сферы. Кроме того, этот сорт оказался наименее устойчивым к неблагоприятным климатическим условиям (сильному дождю и ветру).

Таким образом, в результате многолетнего интродукционного сортоизучения 13 низкорослых крупноцветковых сортов зарубежной селекции выделены 9 сортов, наиболее адаптированных к ксеротермическим условиям ЮБК, с хорошей жизнестойкостью, фитопатогенной устойчивостью и продолжительным цветением: 'Bigoudi Purple', 'Bigoudi Red', 'Hostes', 'Linda', 'Jade', 'Lovisette', 'Madame Bernard' Soi', 'Natasha', 'Темное Пламя-Мягкое Золото'. Перечисленные сорта являются перспективными для озеленения южных зон, а ранозацветающие сорта 'Natasha' и 'Linda' могут быть использованы для цветочного оформления в более северных регионах.

1. Антюфеев В.В. Агроклиматические, микроклиматические и почвенные условия в приморской полосе Южного берега Крыма. Теоретические основы и практические рекомендации для рационального размещения растений при реконструкции насаждений / В.В. Антюфеев, Р.Н. Казимирова, А.П. Евтушенко. – Сборник научных трудов ГНБС, 2014. – Т. 137. – 90 с.

2. Бабкина В.М. Методические указания по подбору сортов хризантем для различных зон СССР. – Ялта, 1978. – 42 с.

3. Забелин И.А. Интродукция и селекция цветочных растений в ксеротермических условиях на примере Крыма / Селекция косточковых и субтропических плодовых, декоративных древесных, цветочных и эфирномасличных культур. – Труды ГНБС. – Т. 40. – Симферополь, 1969. – С. 185–192.
4. Манихина В.В. Выведение новых сортов хризантем на Черноморском побережье Краснодарского края во влажных субтропиках России. – Ж.: Субтропическое и декоративное садоводство. – № 41. – Изд.-во: ВНИИЦиСК, Сочи, 2008. – С. 207–2012.
5. Методика Государственного сортоиспытания с/х культур. – Вып. 6 (декоративные культуры). – М.: Колос, 1968. – 222 с.
6. Методика проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность. Хризантема. – Офиц. бюл. Гос. комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений. – № 10. – 2007. С. 976–1002.
7. Миронова Л.Н. Итоги интродукции и селекции декоративных травянистых растений в Республике Башкортостан Текст / Л.Н. Миронова, А.А. Воронцова, Г.В. Шипаева. – Бот.сад ин-т Уфим. НЦ РАН. – М.: Наука, 2006. – С. 47–48.
8. Недолужко А.И. Биологические основы и методы создания исходного материала для селекции садовых хризантем на юге Приморья Текст. – Вестник ДВО РАН, 2004. № 4. – С. 74–77.
9. Опанасенко, Н.Е. Почвы парков Никитского ботанического сада: монография / Н.Е. Опанасенко, Ю.В. Плугатарь, Р.Н., Казмирова, А.П. Евтушенко, под ред. Н.Е. Опанасенко. – Симферополь: ИТ "АРИАЛ", 2018. – 256 с.
10. Смыкова Н.В. Использование метода свободного опыления в селекции крупноцветковых хризантем в Никитском ботаническом саду. – Сб. тр. Междун. научно-практич. конф., посвящ. 75-летию Уральского госуд. аграрного университета «Инновационное развитие аграрного производства в современных условиях» (26–27 февраля 2015 г., г. Екатеринбург). – Екатеринбург: УрГАУ, 2015. – С. 512–514.
11. Смыкова Н.В. Крупноцветковая хризантема в ксеротермических условиях Южного берега Крыма / Тропические и субтропические растения открытого и защищенного грунта: матер. Всерос. научно-практ. конф., посвящ. 210-летию Никитского ботанич. сада–Национального научного центра РАН и 25-летию кактусовой оранжереи (20–24 июня 2022 г., Ялта). – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2022. – С. 47.
12. Смыкова Н.В. Крупноцветковые хризантемы для озеленения / Дедрология, цветоводство и садово-парковое строительство: матер. Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию НБС (5–8 июня 2012 г., Ялта.). – Ялта, 2012. – Т. 1. – С. 43.
13. Смыкова Н.В. Технология возделывания хризантемы садовой крупноцветковой на Южном берегу Крыма. – Сборник научных трудов ГНБС, 2017. – Т. 145. – С. 289–296.
14. Стецович, А.С. Адаптация видов и сортов хризантем (*Chrysanthemum L.*) при интродукции на юго-запад Черноземья / А.С. Стецович, О.А. Сорокопудова. – Вестник КрасГАУ, 2010. – № 8. – С. 24–28.